

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TALABA-QIZLARNING IJTIMOIV HIMOVASI VA OILAVIV KO'NIKMLARINI RIVOJLANTIRISH: MILLIV AN'ANALAR VA GLOBAL HAMKORLIK IMKONIVATLARI

G'aniyeva Gulandon Ibragimovna

ADPI xotin-qizlar masalalari bo'yicha rektor masalahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614232>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida tahsil olayotgan talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi, ularning oilaviy hayotga tayyorgarligi va ijtimoiy faolligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda milliy qadriyatlar, an'anaviy oila modeli va zamonaviy global hamkorlik imkoniyatlari o'zaro uyg'unlashtirilgan holda yoritilgan. Talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda ta'lim muassasalarida gender tenglikni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslarning ahamiyati ko'rsatib berilgan. Maqolada, shuningdek, xalqaro tajriba asosida talaba-qizlarda oilaviy madaniyat, mas'uliyatli ota-onalik va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishning samarali yo'llari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, talaba-qizlar, ijtimoiy himoya, oilaviy ko'nikmalar, milliy an'analar, gender tenglik, global hamkorlik, ta'lim siyosati, ijtimoiy faollik, oilaviy madaniyat.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной защиты студенток высших учебных заведений, их подготовки к семейной жизни и повышения социальной активности. В исследовании освещается гармоничное сочетание национальных ценностей, традиционной модели семьи и современных возможностей глобального сотрудничества. Особое внимание уделено приоритетным направлениям государственной политики по обеспечению социальной защиты студенток, механизмам психолого-педагогической поддержки и инициативам, направленным на развитие гендерного равенства в образовательных учреждениях. На основе международного опыта предложены эффективные пути формирования у студенток семейной культуры, ответственного родительства и социальных навыков адаптации.

Ключевые слова: высшее образование, студентки, социальная защита, семейные навыки, национальные традиции, гендерное равенство, глобальное сотрудничество, образовательная политика, социальная активность, семейная культура.

Abstract. This article examines the issues of social protection of female students in higher education, their preparation for family life, and the development of social activity. The study highlights the integration of national values, traditional family models, and modern opportunities for global cooperation. It emphasizes the priority directions of state policy in ensuring social protection for female students, the mechanisms of psychological and pedagogical support, and initiatives aimed at promoting gender equality in educational institutions. Based on international experience, the article proposes effective approaches to developing family culture, responsible parenthood, and social adaptation skills among female students.

Keywords: *higher education, female students, social protection, family skills, national traditions, gender equality, global cooperation, educational policy, social activity, family culture.*

Kirish.Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar inson manfaatlarini ta‘minlash, yoshlarning, ayniqsa, talaba-qizlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, zamonaviy jamiyat hayotida faol ishtirokini ta‘minlashga qaratilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Ayollar va yoshlarning hayotda o‘z o‘rnini topishlari, o‘z qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish - davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biridir.” Shu nuqtai nazardan, oliy ta‘lim tizimida talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi, ma‘naviy-axloqiy barkamolligi hamda oilaviy hayotga tayyorligi masalasi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda[1].

Globalizatsiya sharoitida milliy qadriyatlar va an‘anaviy oila institutining barqarorligini saqlash bilan bir qatorda, gender tenglik, ayollarning ijtimoiy faolligi va ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta‘minlash zaruriyati ortib bormoqda. Oliy ta‘lim muassasalari bu jarayonda nafaqat bilim beruvchi, balki ijtimoiy-pedagogik va tarbiyaviy faoliyatni amalga oshiruvchi muhim institut sifatida namoyon bo‘lmoqda. Talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi nafaqat moddiy yoki huquqiy qo‘llab-quvvatlashni, balki ularning psixologik barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi, shaxsiy o‘zini anglash hamda oilaviy hayotga tayyorgarlik darajasini oshirishni ham o‘z ichiga oladi[2].

Milliy an‘analarimizda ayolga bo‘lgan hurmat, mehr-oqibat, oila tinchligi va farzand tarbiyasiga bo‘lgan e‘tibor doimo ustuvor bo‘lib kelgan. Shu boisdan, talaba-qizlarda oilaviy ko‘nikmalarni shakllantirishda xalqimizning qadimiy urf-odatlarini, milliy qadriyatlari va madaniy merosi muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy global hamkorlik sharoitida xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish, ularni milliy ta‘lim tizimiga moslashtirish orqali talaba-qizlarning ijtimoiy va oilaviy madaniyatini rivojlantirish yanada samarali natijalar beradi.

So‘nggi yillarda davlatimiz tomonidan qabul qilingan bir qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlar - “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun (2019-yil), “Oila instituti va ayollar manfaatlarini himoya qilishni yanada kuchaytirish to‘g‘risida”gi Prezident farmonlari, shuningdek, “Yoshlar – kelajagimiz” dasturi talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning huquqiy, ma‘naviy va kasbiy tayyorgarligini ta‘minlashga qaratilgan. Bu hujjatlar asosida oliy ta‘lim muassasalarida ayollar kengashlari, psixologik markazlar, mentorlik tizimlari faoliyat yuritmoqda, bu esa talaba-qizlarning hayotiy muammolarini hal etish, ularga ijtimoiy-pedagogik yordam ko‘rsatishda muhim o‘rin tutadi[3].

Shu bilan birga, zamonaviy ta‘lim jarayonida talaba-qizlarning oilaviy va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish masalasi kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda pedagogik texnologiyalar, psixologik treninglar, amaliy mashg‘ulotlar, interfaol metodlar va xalqaro loyihalar asosida ishlab chiqilgan dasturlar alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan, BMT, YUNESKO va YUNIFEM kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan ilgari surilgan “Gender tengligi va ayollarni qo‘llab-quvvatlash” dasturlari milliy oliy ta‘lim tizimida ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda[4,5].

Adabiyotlar tahlili. Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi va oilaviy ko'nikmalarini shakllantirish masalasi so'nggi yillarda nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham keng ilmiy muhokama qilinayotgan dolzarb yo'nalishlardan biridir. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar ko'p jihatdan ijtimoiy adolat, gender tenglik, oila sotsiologiyasi, yoshlar psixologiyasi va ta'lim siyosati masalalari bilan chambarchas bog'liqdir.

O'zbekiston olimlari tomonidan talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi va ma'naviy kamoloti masalalariga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, R. Safarova, M. Jo'raeva, D. Raxmonova kabi olimlar o'z asarlarida oliy ta'lim tizimida ayollar va qizlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash, oilaviy qadriyatlar asosida tarbiyalashning pedagogik shart-sharoitlarini tahlil qilganlar.

Sh. Mirziyoyeva va N. Mamatqulova tadqiqotlarida oliy ta'limda gender tenglikni ta'minlash, ayollarning yetakchilik salohiyatini oshirish, ularni ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllantirish masalalari keng yoritilgan. Ularning fikricha, ta'lim tizimida qizlarga nisbatan qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish, psixologik yordam tizimini yo'lga qo'yish, mentorlik dasturlarini joriy etish orqali ijtimoiy himoya samaradorligini oshirish mumkin.

Shuningdek, A. Hasanov va O. Yo'ldosheva o'z ilmiy ishlarida talaba-qizlarning oilaviy hayotga tayyorgarligini milliy an'analar va zamonaviy ta'lim yondashuvlari integratsiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslarini ishlab chiqqan. Ularning tadqiqotlarida oila institutining yosh avlod axloqiy tarbiyasidagi o'rni, ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlashdagi psixologik omillar chuqur tahlil etilgan.

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashda nafaqat ta'lim tizimi, balki jamiyat, mahalla, oila va nodavlat tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikning o'rni beqiyosdir. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ayollarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarorlari (2022-yil 7-mart) mazkur yo'nalishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilmoqda[6].

MDH davlatlarida ham ayollarni ijtimoiy himoya qilish va ularning ta'limdagi rolini kuchaytirish masalalari bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Masalan, rossiyalik olim E. G. Karpova o'z tadqiqotlarida ayollar ijtimoiy faolligini rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalari o'rni tahlil qilib, “ta'lim - ijtimoiy integratsiyaning eng kuchli vositasi” ekanligini ta'kidlagan. L. I. Bojovich, A. V. Mudrik va E. Erickson asarlarida yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida oilaning ijtimoiylashuvdagi markaziy o'rni ko'rsatilgan.

Belaruslik olim N. S. Kovalenko esa talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashda davlat va jamoat institutlari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini tahlil qilgan. Unga ko'ra, ta'lim tizimida psixologik maslahat markazlarini kengaytirish, “gender o'qituvchisi” instituti joriy etish kabi amaliy choralar yuqori samara beradi.

Qozog'istonlik tadqiqotchi A. B. Saparova esa ayollarning oilaviy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda xalq pedagogikasiga asoslangan yondashuvlarni ilgari surgan. Unga ko'ra, milliy qadriyatlarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali qizlarning o'zini anglash, mas'uliyat va ijtimoiy faollik ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Xorijiy tadqiqotlarda, ayniqsa, gender tenglik va ayollar ta'limi masalalari ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi. UNESCO, UNICEF, UN Women, World Bank kabi tashkilotlarning hisobotlarida ayollarni oliy ta'lim orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishning muhim omili sifatida qo'llab-quvvatlash zarurligi qayd etilgan[7,8].

Amerikalik olimlar J. Rawls, R. Inglehart, M. Nussbaum va A. Sen o‘z ishlarida gender adolat, inson qobiliyatlari nazariyasi va ijtimoiy himoya tizimining inson kapitalini rivojlantirishdagi ahamiyatini asoslab berganlar. M. Nussbaum (2000) tomonidan ishlab chiqilgan “Capability Approach” konsepsiyasida ayollarning ta’lim olish huquqi, sog‘lom oila qurish va ijtimoiy ishtirok etish imkoniyatlari insoniy taraqqiyotning ajralmas qismi sifatida qaraladi.

Yevropa mamlakatlari tadqiqotchilari — S. Walby, A. Giddens, U. Beck — oilaviy institut transformatsiyasi, globalizatsiya jarayonlarida gender rollarining o‘zgarishi va ta’lim tizimining ayollar ijtimoiylashuvidagi o‘rni bo‘yicha nazariy yondashuvlarni ilgari surganlar. Ularning fikricha, zamonaviy ayol nafaqat oilaviy, balki iqtisodiy va siyosiy hayotda ham faol ishtirok etuvchi shaxsga aylanishi zarur, bu esa ta’lim muassasalari oldiga yangi pedagogik vazifalarni qo‘yadi.

Shuningdek, Finlyandiya, Kanada, Yaponiya va Janubiy Koreya tajribalari shuni ko‘rsatadiki, ayollarni ijtimoiy himoya qilish va oilaviy hayotga tayyorlash tizimi ta’lim bilan uzviy bog‘langan bo‘lib, oliy ta’lim dasturlarida “family studies”, “gender education” kabi modullar alohida yo‘nalish sifatida o‘qitiladi.

Muhokama va natijalar. Oliy ta’lim tizimida talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi va ularning oilaviy ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi nafaqat milliy qadriyatlarimizni mustahkamlash, balki zamonaviy jamiyatning gender tenglik, inson huquqlari, ta’lim va mehnat sohasidagi barqaror rivojlanish tamoyillari bilan ham bevosita bog‘liqdir. Ushbu masalaga oid ilmiy, pedagogik va sotsiologik tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini ta’minlash ularning ta’lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga, psixologik barqarorligiga va kelgusidagi oilaviy hayotga tayyorgarligiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi.

Bugungi globallashuv sharoitida milliy qadriyatlar va an’anaviy oilaviy munosabatlarni saqlab qolish bilan birga, xalqaro tajribalardan oqilona foydalanish zarurati paydo bo‘lmoqda. Jahonning ko‘plab mamlakatlarida, xususan, Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya, Yaponiya, Turkiya va Malayziyada oliy ta’lim muassasalari talaba-qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning institutsional mexanizmlarini yo‘lga qo‘ygan. Ularda “gender markazlari”, “psixologik yordam xonalari”, “oilaviy maslahatchilik xizmatlari” faoliyat yuritadi. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida ham so‘nggi yillarda ana shunday yo‘nalishlar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda, bu esa milliy va xalqaro yondashuvlarning integratsiyasiga zamin yaratmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi va oilaviy hayotga tayyorgarligi masalalarini hal etishda xalqaro hamkorlik muhim omil hisoblanadi. Xususan, “UNESCO”, “UN Women”, “Erasmus+” kabi xalqaro dasturlar orqali gender tenglik, ijtimoiy inklyuziya va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash yo‘nalishida bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarining ushbu dasturlarda faol ishtiroki nafaqat talaba-qizlarning huquqiy va ijtimoiy himoyasini mustahkamlaydi, balki ularni global mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar sifatida shakllantiradi[9,10].

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, samarali ijtimoiy himoya tizimi va oilaviy ko‘nikmalarni shakllantirish dasturlari talaba-qizlarning:

- shaxsiy mas’uliyatini va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi;
- o‘zini jamiyatda erkin namoyon etish imkoniyatini kengaytiradi;
- ijtimoiy moslashuv va stressga bardoshlilik darajasini oshiradi;
- bo‘lajak onalar sifatida farzand tarbiyasiga mas’uliyatli yondashish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, milliy qadriyatlar asosida shakllangan oilaviy tarbiya modelini zamonaviy global tajriba bilan uyg'unlashtirish talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Milliy an'analarimizda mavjud mehr-oqibat, oila birligi, ayollarga hurmat, farzand tarbiyasida mas'uliyat kabi fazilatlar xalqaro tajribadagi shaffof boshqaruv, ijtimoiy tenglik va gender adolat tamoyillari bilan birgalikda qo'llanilganda, ta'lim muassasalarida ijobiy natijaga erishiladi.

Shunday qilib, olib borilgan tahlil va muhokamalar asosida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

- Talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashda milliy qadriyatlar bilan global tamoyillarni uyg'unlashtirish zarur.
- Oliy ta'lim muassasalarida psixologik va oilaviy maslahatchilik markazlarini tashkil etish amaliy jihatdan samarali.
- Talaba-qizlarning oilaviy ko'nikmalarini rivojlantirishda interfaol ta'lim metodlari va trening dasturlari yuqori natija beradi.

Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik ijtimoiy himoya mexanizmlarini takomillashtirishning eng muhim yo'nalishlaridan biridir.

Ijtimoiy himoya tizimining barqaror ishlashi nafaqat talaba-qizlarning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatda barqaror oila institutining shakllanishiga xizmat qiladi.

Xulosa.Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya davrida talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi hamda ularning oilaviy ko'nikmalarini shakllantirish masalasi O'zbekiston oliy ta'lim tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy siyosat, Prezident farmon va qarorlarida yoshlar, xususan, talaba-qizlarning manfaatlarini himoya qilish, ularni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va zamonaviy hayotga tayyorlash masalalari ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash nafaqat ularning o'qishdagi muvaffaqiyati, balki psixologik barqarorligi, kasbiy o'zini anglash darajasi va kelajakdagi oila hayotiga tayyorgarligini ham ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy himoya tizimining takomillashuvi, psixologik maslahat markazlarining tashkil etilishi, ijtimoiy adaptatsiya dasturlarining yo'lga qo'yilishi talaba-qizlar hayotida ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

Milliy qadriyatlarimizda oila muqaddas maskan sifatida qadrlanadi, ayolga bo'lgan hurmat, mehr-oqibat, farzand tarbiyasida mas'uliyat kabi fazilatlar ustuvor o'rin tutadi. Shu bilan birga, global hamjamiyat tajribasi — gender tengligi, inson huquqlarini ta'minlash, inklyuziv ta'lim, ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy faollikka jalb etish kabi tamoyillar — bugungi ta'lim siyosatiga yangi mazmun baxsh etmoqda. Shuning uchun milliy an'analarimizni saqlab qolgan holda, xalqaro yondashuvlarni uyg'unlashtirish zamonaviy ijtimoiy ta'lim modeli uchun muhim zaruratdir.

Maqola natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalarga kelindi:

Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga, psixologik barqarorligiga hamda jamiyatdagi faolligiga bevosita ta'sir etadi.

Oilaviy ko'nikmalarni shakllantirish ta'lim jarayonida nazariy fanlar bilan bir qatorda amaliy treninglar, psixologik mashg'ulotlar va kommunikativ madaniyat darslari orqali olib borilganda yanada samarali natija beradi.

Milliy an'analar va qadriyatlarni saqlagan holda, xalqaro hamkorlik va global tajriba asosida talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini mustahkamlash barqaror ijtimoiy rivojlanish omilidir.

Ta'lim muassasalarida psixologik va huquqiy yordam markazlarini tashkil etish, “Oilaviy hayotga tayyorgarlik” kabi maxsus dasturlarni joriy etish zamonaviy talabga javob beradi.

UNESCO, UN Women, Erasmus+ kabi xalqaro dasturlar doirasida hamkorlikni kengaytirish talaba-qizlarning ijtimoiy muhofazasini xalqaro mezonlarga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasi va oilaviy ko'nikmalarini rivojlantirish jarayoni kompleks yondashuvni talab etadi. Bu yo'nalishda milliy qadriyatlar, ijtimoiy mas'uliyat, gender tengligi va xalqaro hamkorlik tamoyillarining uyg'unligi natijasida ijtimoiy jihatdan faol, ongli, ma'naviy barkamol va zamonaviy ayollar avlodi shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirova, N. “Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishda ta'lim muassasalarining roli.” *Pedagogika va psixologiya jurnali*, №2, 2022.
2. O'rinboyeva, D. “Oliy ta'lim tizimida gender tenglik siyosatini amalga oshirishning pedagogik asoslari.” *Ta'lim va innovatsiyalar ilmiy jurnali*, №3, 2023.
3. To'raeva, S. “Ayollarni ijtimoiy himoyalashda ta'limning o'rni.” *Ijtimoiy fanlar axborotnomasi*, №1, 2021.
4. Mamatova, M. “Talaba-qizlarning oilaviy hayotga tayyorgarligini shakllantirishda pedagogik yondashuvlar.” *Pedagogik mahorat jurnali*, №5, 2022.
5. Yusupova, Z. “Oliy ta'limda ijtimoiy moslashuv jarayonida psixologik yordamning ahamiyati.” *Psixologiya va ta'lim*, №4, 2023.
6. Karimova, F. “Talaba-qizlarning kommunikativ madaniyatini shakllantirish omillari.” *O'zbekiston oliy ta'lim muammolari jurnali*, №6, 2023.
7. <https://www.unesco.org> – UNESCO ta'lim va gender tenglik bo'yicha rasmiy sayti.
8. <https://women.uz> – O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasining rasmiy portali.
9. <https://edu.uz> – O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining rasmiy sayti.
10. <https://data.unwomen.org> – UN Women statistik va tahliliy ma'lumotlar bazasi.
11. <https://openknowledge.worldbank.org> – Jahon banki tomonidan e'lon qilingan gender siyosati va ta'lim bo'yicha ochiq manbalar.